

MAMLAKAT TINCHLIGI VA XAVFSIZLIGI BO’YICHA AMALGA OSHIRILAYOTGAN CHORA-TADBIRLAR VA ULARNING MA’NAVIY ASOSLARI

Najmiddin Musinov

Jizzax davlat pedagogika universiteti

“Falsafa, tarbiya va huquq ta’limi” kafedrası katta o’qituvchisi

musinovnajmiddin@mail.com

Hozirgi kunda jahon hamjamiyatining asosiy e’tibori mamlakatlar tinchligi va xavfsizligini ta’minlash bo’lib, bu boisdan, umuminsoniy manfaatlarning ustuvorligi, diniy bag’rikenglik, barqaror taraqqiyot omillari kabi masalalarga alohida e’tibor berilmoqda. “Inson manfaati har narsadan ulug’”, degan ezgu g’oyani izchil davom ettirish, hayotimizni yanada obod va farovon etish yo’lida yana bir ulkan qadam bo’ladi[1]. Ushbu g’oya asosida ish yuritish va amalga oshirilgan islohotlarni keng ommaga yetkazish hozirgi kunning eng muhim masalalaridan biri bo’lib turibdi.

Tinchlik deb zo’ravonlik, ziddiyat yoki shu ziddiyatdan qo’rquv yo’q osoyishta holatga aytiladi. Tinchlik individual shaxslar yoki butunboshli mamlakat va xalqlar orasida bo’lishi ham mumkin. Xalqaro munosabatlarda tinchlik atamasi ostida urush yo’qligi tushuniladi[12]. Demak, tinchlik zamirida juda ko’plab ma’noslar mavjud. Unga erishish hamda uni saqlab qolish doim ham oson ish bo’lmagan.

Yurtimizda ham tinchlik va barqarorlikni ta’minlash, millatlararo totuvlikni mustahkamlash borasida salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, “2017-2021 yillarda O’zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish buyicha Xarakatlar strategiyasi”[3] shuningdek, Prezidentning “2022-2026-yillarga mo’ljallangan Yangi O’zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to’g’risida”[4]gi Farmonida xavfsizlik, diniy bag’rikenglik, ochiq, pragmatik va faol tashqi siyosat olib borish, millatlararo totuvlikni mustaxkamlash masalalariga alohida e’tibor berildi.

Farmonda, jahon hamjamiyatida mamlakatimiz imidjini oshirishga qaratilgan axborotlar yetkazish samaradorligini oshirish maqsadida ko'pgina samarali ishlab olib borish bo'yicha yo'l xaritasi ishlab chiqilgan bo'lib:

–“Dunyo” axborot agentligi faoliyatini rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash choralari ko'rish.

–Jahondagi yetakchi axborot agentliklari bilan hamkorlikni yanada jadallashtirish.

–O'zbekiston imidjini jahon sahnasida ilgari surishni nazarda tutuvchi chora-tadbirlar majmuini tayyorlash va amalga oshirish, mamlakatimizda islohotlarning borishi, jamiyatni demokratik yangilash jarayonlari haqida xolis axborot tarqatishning samarali davom ettirish.

–Xorijda keng axborot kampaniyasini o'tkazish, jumladan, nufuzli xorijiy ommaviy axborot vositalarida O'zbekiston haqidagi materiallarni e'lon qilishni tashkil etish uchun O'zbekiston Respublikasining asosiy diplomatik vakolatxonalariga moliyaviy resurslar ajratish.

–Yevropa mamlakatlarining siyosiy-diplomatik, savdo-iqtisodiy, ishbilarmon, madaniy-gumanitar va tahliliy doiralari vakillari bilan doimiy muzokaralar olib borish, ularga O'zbekistonda olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlar to'g'risida xolis axborot yetkazish.

–Xorijda keng maqsadli targ'ibot tadbirlarini, jumladan, “O'zbekiston madaniyat kunlari”, davra suhbatlari, ko'rgazmalarni o'tkazish.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoev “Islom hamkorlik tashkiloti Tashqi ishlar vazirlari kengashi 43-sessiyasining ochilish marosimida “Keyingi yillarda yer yuzida keskin geosiyosiy o'zgarishlar ro'y berdi, xalqaro miqyosda xavfsizlik va barqarorlik tizimi izdan chiqmoqda. Globallashuv jarayonining tobora shiddatli tus olishi nafaqat insoniyat imkoniyatlarini kengaytirmoqda, balki ziddiyatlarning keskinlashuvi, rivojlangan va qoloq davlatlar o'rtasidagi tafovutning o'sishiga olib kelmoqda. Buning oqibatida tinchlik va barqarorlikka raxna solayotgan, mohiyati va ko'lamiga ko'ra transmilliy xususiyatga ega turli xatti-harakatlar sodir etilmoqda. Boshpanasiz qolib, o'zga yurtlarda sarson-sargardon

yurgan odamlar og‘ir musibatlarni boshdan kechirmoqda, qurolli qaramaqarshiliklar va terrorizm oqibatida gunohsiz bolalar, keksalar, xotin-qizlar halok bo‘layotir. Oxiri ko‘rinmaydigan urushlar tufayli ko‘plab mamlakatlar vayronaga aylanmoqda[2]”, – deya takidlagan edi.

Yurt tinchligi va xotirjamligi Alloh ta‘oloning behisob bo‘lgan buyuk ilohiy ne‘matlaridan biridir. Shuningdek, barcha ezgu ishlar ro‘yobga chiqishining asosi ham tinchlik va xotirjamlikdadir. Shunday ekan, insonlar nafaqat mavjud bo‘lgan tinchlikni qadriga yetib, shukrini ado etishlari balki, unga noshukrlik qilib putur yetkazishdan ham saqlanishlari lozim.

Qur‘oni karimda ana shu tinchlikni saqlash va qadrlash vazifasi inson zimmasiga yuklanadi. Alloh ta‘olo o‘zining kalomida tinchlikka targ‘ib qilish lozimligini ta‘kidlab, shunday deydi: — Ey, imon keltirganlar! Yoppasiga tinchlik ishiga kirishingiz!...! (Baqara surasi, 208-oyat).

Darxaqiqat, tinchlik qaror topgan yurtda xotirjamlik hukm suradi, oqibatda, jamiyatda har tomonlama yuksalish va rivojlanish ro‘y beradi. Odamlarning o‘zaro bir-birlariga bo‘lgan ishonch va sadoqatlari, mehr va muruvvatlarining samimiy bo‘lishi ham asosan xotirjamlikka bog‘liqdir. Demak, dunyoda hayotning bir maromda davom etishi uchun tinchlik va osoyishtalik lozim. Butun umrini imon va e‘tiqod, vatanparvarlik va insonparvarlik, poklik va halollik, ilm va ma‘rifat, adolat va diyonat yo‘lida fido etgan zotlarning mo‘tabar xoklari makon topgan zamingina muqaddasdir. Agar shunday insonlar bo‘lmasa, ular dahosining nafasi sezilib turmasa, har qanday zamin oddiy tuproq bo‘lib qolaveradi[4].

Tarixda ham tinchlik va barqarorlikning jamiyatdagi o‘rni, insoniyat uchun ahamiyati qadim zamonlardan oq tushinib yetilgan. Jumladan, “Avesto”, “Tavrot”, “Injil”, “Qur‘oni Karim”da insonning hayotida tinchlik va barqarorlik e‘tirof etilgan. Masalan, “Qur‘oni Karim”ning “Xujrot” surasi 9-11-oyatlarida ham urushib qolganlar o‘rtasini adolat bilan tuzatib qo‘yish zarurligi ta‘kidlanadi[6]. Demak, har bir davrda va dinlarda tinchlik jamiyat uchun doimo muhim hisoblangan.

Insonlar ijtimoiy hayotida Vatanparvarlik tuyg‘usining ma‘naviy asoslari ana shu tuyg‘ularning qaror topishi bilan belgilanishini ta‘kidlashimiz lozimdir.

Vatanparvarlik ayni paytda yetuk ma’naviyatdir. Alohida aytib o’tishimiz kerakki, ma’naviyati zaif bo’lgan xalqda vatanparvarlik tuyg’usi ham yuksalmaydi. Bu haqida faylasuf olim E.Yusupov shunday degan edi: “Vatanparvarlik muayyan milliy madaniyat, mafkura, e’tiqodlar asosida shakllanadi va rivojlanadi. Shu ma’noda hozirgi milliy istiqlol mafkurasi mustaqil O’zbekiston vatanparvarligining nazariy asosini tashkil etadi. Shu mafkura asosida shakllangan vatanparvarlik umummilliy fazilat sifatida shakllanadi va saqlanadi.”[7]. Hozirgi kunda biz yashayotgan olamda ma’naviy evrilishlar ro’y bermoqda. Axborot bo‘xronlari to‘lib-toshgan davrda ma’naviyat bilan bog‘liq jarayonlar har kungidanda dolzarblashib bermoqda. Bu kabi masalalarni hal qilish uchun jahon sivilizatsiyasiga sezilarli hissa qo‘shgan ajdodlarimiz merosi muhim vositadir [9].

2021-yil 1-iyul kuni “2021-2026-yillarga mo‘ljallangan ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashish bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Milliy strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida»gi Prezident [Farmoni](#) qabul qilindi.

Farmonda “2021-2026 yillarga mo‘ljallangan ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashish bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Milliy strategiyasi” va “Milliy strategiyasini amalga oshirish yuzasidan “yo‘l xaritasi”si ishlab chiqilgan.

Xulosa qilib ta’kidlashimiz mumkinki, yoshlarning kitob bilan muloqotda bo‘lishi, internet tarmog‘idan axborot olishi, ruhiyatini sog‘lom va bunyodkorlikka undovchi axborotlar bilan mustahkamlash, ta’lim tizimini yanada mustahkamlash, yoshlarimizda mustaqil fikr yuritish va o‘zini qiziqtirgan barcha savollarga aniq va to‘g‘ri javob oladigan muloqot maydonini yanada kengaytirish, dunyodagi o‘zgarishlarga moslasha olish, zamonaviy bilimlar egasi bo‘lish aslida mamlakat tinchligi uchun juda muhim hamda asos bo‘lib xizmat qilishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Мирзиёев Ш. М. Кунун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараккиёти ва халк фаровонлигининг гарови. Тошкент.: Узбекистон. 2017. -Б.16.

2. Мирзиёев Ш.М. Ислом хамкорлик ташкилоти Ташки ишлар вазирлари кенгаши 43-сессияси очилиш маросимидаги нутки // Халк сузи. 2016 йил. 21 октябр сони.
3. Узбекистон Республикаси Президентининг “2017 — 2021 йилларда Узбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йуналиши буйича хдракатлар стратегияси” ПФ-4947-сонли фармони // Халк сузи. - 2017. - No 28. - Б. 1-2.
4. O‘zbekiston Raspublikasi Prezidentining, “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” Farmoni. 28.02.2022-yil. PF-60-son.
5. Авесто. А.Махкамов таржимаси. - Тошкент: Шарк, 2001. - 248 б.
6. Куръони Карим маъноларининг таржима ва тафсири. (Кайта ишланган 2 нашри) // таржима ва тафсир муаллифи Шайх Абдулазиз Мансур. - Тошкент: Шарк, 2007. -516 б.
7. Юсупов Э. Инсон камолотининг маънавий асослари. – Т.: Университет, 1998. Б.156.
8. Musinov N. AXBOROT URUSHIGA QARSHI KURASHNING ZARURATI VA AHAMIYATI //Innovative Development in Educational Activities. – 2024. – Т. 3. – №. 4. – С. 94-98.
9. Bahodir o‘g‘li U. et al. YOSHLAR MA’NAVIY-AXLOQIY QIYOFASI SHAKLLANISHINING IJTIMOIIY-TARIXIY ASOSLARI //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 18 SPECIAL. – С. 155-157.
10. Bahodir o‘g‘li U. et al. AXBOROT OQIMI JADALLASHUVINING YOSHLAR MA’NAVIY-AXLOQIY QIYOFASIGA TA’SIRI VA MUAMMOLAR //Innovative Development in Educational Activities. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 141-146.
11. Khakimovich A. A., Ulugbek V. Peculiarities of Formation of Exemplary Skills in Young People in the Conditions of Globalization //Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences. – 2022. – Т. 15. – С. 17-21.
12. [Tinchlik - Vikipediya \(wikipedia.org\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Tinchlik)